

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES

PROYECTOS CENTRO DE ESTUDIOS CON POBLACIONES, MOVILIZACIONES Y TERRITORIOS

2022

UNAULA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA

POMOTE
Centro de estudios

POMOTE

Centro de estudios

Presentación

El Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios -POMOTE surge en el año 2018 como un Programa de Investigación y en el año 2019 es reconocido como Centro adscrito a la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. Desde su creación, el POMOTE ha tenido como finalidad promover el desarrollo de procesos investigativos en colaboración con poblaciones, territorios y escenarios de movilización social, teniendo como orientaciones metodológicas y ético políticas la educación popular, la investigación con enfoque en el diálogo de saberes, y la sistematización de experiencias.

Los procesos investigativos, educativos y de producción de conocimiento que se promueven desde el POMOTE están orientados al fortalecimiento de las capacidades organizativas, metodológicas, narrativas y de articulación de organizaciones sociales en **diferentes regiones de Colombia**, aportando a la recuperación y preservación de conocimientos generados desde las prácticas de organizaciones, poblaciones y sectores sociales en ámbitos como la pedagogía, el territorio, la movilización social, los derechos humanos, entre otros ámbitos.

El Centro de Estudios estará adscrito a la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Autónoma Latinoamericana - Unaula, permitiendo la colaboración interna y externa en procesos de formación, investigación, coproducción de saberes y gestión de proyectos que impacten positivamente en las comunidades. Las categorías que definen el Centro de Estudios y que han sido materia de reflexión y producción académica en los 3 años de desarrollo, implican una preocupación por los fenómenos que afectan a las **poblaciones** (migración, racismo, desplazamiento, genocidio, etc.), las **movilizaciones** (estigmatización, penalización, exterminio, etc.) y a los **territorios** (extractivismo, guerra, expropiación, gentrificación, etc.) al tiempo, que comprometen a investigadores, comunidades, organizaciones, entidades gubernamentales y a la Universidad a desarrollar acciones que permitan avanzar en la comprensión y transformación de los mencionados fenómenos. Al tratarse de una instancia adscrita a Vicerrectoría de Investigaciones, se espera que el Centro de Estudios desarrolle procesos de alto nivel académico-investigativo y de profundos impactos en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, al tiempo que situé a la Universidad en el escenario de los grandes centros académicos como referente del pensamiento crítico, la deconolianidad y el diálogo de saberes en América Latina.

La misión del Centro de Estudios

La misión del Centro de Estudios es aportar desde las dinámicas territoriales la construcción de un conocimiento compartido a partir de la reflexión colectiva sobre las prácticas de los movimientos sociales en la que se fomente el diálogo de saberes aportando al desarrollo de procesos de **Investigación-Acción** y **Sistematización de Experiencias**, que le permitan a movimientos, procesos sociales, investigadoras e investigadores críticos hacer frente a la dominación epistémica y las matrices epistemológica tradicionales de la academia.

Estructura de funcionamiento Pomote

Ejes reivindicativos

La investigación para la transformación social

Gestión y desarrollo de procesos de investigación en diálogo y cooperación con organizaciones, movimientos sociales, sector público, privado y académico con énfasis en el diálogo de saberes como perspectiva ética y enfoque epistemológico, experimentando metodologías de la investigación colaborativa, participativa y crítica, avanzando en el desarrollo de propuestas investigativas de pertinencia política y social en materia de agenda regional, y en articulación con las líneas que sustentan en sentido político del POMOTE (Poblaciones, Movilizaciones y Territorios).

Cooperación, proyección social y extensión

El Centro de Estudios se compromete con una perspectiva de la investigación solidaria, de cara a los territorios, articulada a dinámicas de trabajo local, desde el acompañamiento a procesos sociales en territorios rurales y urbanos de Colombia, tejiendo puentes para tejer escenarios de acción conjunta entre la Institución y los Movimientos Sociales para pensar y construir colectivamente condiciones para el buen vivir en las comunidades. Se implica en este proceso la gestión de proyectos que impacten en las comunidades, desplegar todas las capacidades académicas y solidarias de la Universidad en los Territorios, contribuyendo a la formación y fortalecimiento de procesos comunitarios.

Formación y generación de capacidades en Diálogo de Saberes

El Centro de Estudios reconoce la potencia transformadora del diálogo de saberes y la importancia de hacerlo posible en el desarrollo de procesos formativos e investigativos. En esta perspectiva, el POMOTE desarrolla procesos de investigación educativa que aporten al desarrollo de capacidades y al fortalecimiento de metodologías que le permitan a movimientos y procesos sociales ser gestores, protagonistas y productores de su propio saber. En estos procesos de formación, se reivindican los principios de la educación popular, y se privilegian las metodologías para la producción del saber desde la Sistematización de Experiencias.

Apropiación social de conocimientos

El POMOTE hace una lectura crítica del contexto del capitalismo cognitivo mundial desde donde se ordenan las matrices para la producción del saber privativo. Como alternativa de resistencia, se promueven prácticas, procesos y estrategias que sustenten una apropiación social de los saberes como bienes comunes, se consolidan plataformas para la preservación y divulgación de los conocimientos en código libre y se promueven estrategias para la producción de conocimientos y narrativas en diálogo de saberes.

Principios orientadores

Metodológicamente, y con base en la experiencia, el Centro de Estudios ha definido como principios de su acción:

- 1. Diálogo de Saberes:** *el diálogo de saberes y experiencias para la decolonización y la emancipación de las comunidades.*
- 2. Tejido Social:** *recuperación de los vínculos entre la universidad y las comunidades.*
- 3. Pluralismos epistemológicos:** *investigación sentipensante para la transformación social.*
- 4. Conocimiento como bien común:** *hacia la producción de saberes de beneficios colectivos.*
- 5. Sistematización de Experiencias:** *resignificación de las experiencias y creación de nuevas prácticas para la transformación social.*

Estos principios, inspirados en una mirada actualizada del *Manifiesto de Córdoba*, permiten el fortalecimiento de las prácticas académicas, investigativas y sociales que fundamentan la acción política de la Universidad y la Escuela de posgrado, estrechando los lazos con las comunidades y diferentes actores en la búsqueda de mejores condiciones de vida para las poblaciones en América Latina.

Principios orientadores

1. Diálogo de saberes: el diálogo de saberes y experiencias para la decolonización y la emancipación de las comunidades

Los diálogos y saberes se presentan como la posibilidad de extender los saberes y prácticas democráticas y pluralistas en la reconstrucción de un contexto crítico frente a las formas de poblamiento de los territorios y las movilizaciones que se generan en torno a los cambios sociales, en los que las organizaciones cumplen un papel importante en la medida que nuevos referentes epistemológicos fundamentados en apuestas individuales y colectivas plantean una dialogicidad capaz de promover otras formas de lectura de la realidad desde la experiencia del ser latinoamericano.

En este contexto el Centro de Estudios busca promover otras alternativas para la lectura de la realidad mundial, desde la realidad latinoamericana y desde las experiencias del ser latinoamericano que se adeudan desde la creación y/o división del continente en repúblicas; es así como el Centro de Estudios a través de la escuela de experiencias vivas, busca rescatar las historias, los diálogos y los saberes propios de nuestro contexto, además de leer a Centroamérica y Latinoamérica como un región integradora; así mismo, promover la recuperación del pensamiento propio y la articulación de este al péndulo temporal.

Se reconoce desde el Centro de estudios, y particularmente a las metodologías de la sistematización de experiencias como reivindicaciones ético-políticas, más que matrices alternativas para generar conocimientos, el centro de estudios promueve la emancipación de los conocimientos desde la construcción y desarrollo autónoma de procesos de co-producción de saberes situados en los contextos sociales, políticos y territoriales de los movimientos sociales. Como lo expresa la escuela en su definición de la sistematización de experiencias como acto de emancipación y empoderamiento político.

2. Tejido social: recuperación de los vínculos entre la universidad y las comunidades

La educación como una apuesta emancipadora se ha permitido realizar acciones de resistencia frente a las estéticas de dominación del capitalismo a gran escala y los procesos de globalización, que entre otras cosas han buscado convertir la universidad, la academia en centro de reproducción de políticas extractivistas y explotadoras desde una forma de poder situada orientada al mercado o mercantilización desde una razón práctica en aras de la acumulación y a su vez, se sitúa como una forma de asentir que quien tiene el conocimiento, tiene el poder porque tiene verdad y con ello la capacidad de asumir que está bien y que está mal; aún por encima de los principios éticos y morales.

Es así, como el Centro de estudios con poblaciones, movilizaciones y territorios propone desde sus orientaciones pedagógicas y políticas otras alternativas para hacer frente a las formas hegemónicas de conocimiento que discriminan las maneras de visionar el mundo desde las comunidades, los territorios y la diversidad de los pensamientos que surgen a partir de las reconfiguraciones sociales que convocan a hombre y mujeres capaces de liderar procesos de transformación, emancipación sin que estos tengan que ser regulados por los dispositivos protocolizados de la academia.

La Re-comunitarización de la vida social cobra suma importancia tanto para la academia como para las comunidades en la medida que se permite una dialogicidad de prácticas y saberes que involucren los conocimientos propios de sus habitantes en los que la ciencia permita pensar otros modos de existencia que posibiliten redescubrir la existencia de otros y otras y su vez dignifique la relación entre el ser humano y la naturaleza; para ello es importante tener en cuenta todo aquello que se piensa, como se piensa y desde donde se piensa como una manifestación latinoamericana en contra del eurocentrismo y las prácticas disgregadoras de la relación entre universidad-comunidad.

Por consiguiente la expresión alterativa del Centro de estudios con poblaciones, movilizaciones y territorios busca movilizar las formas de conocimiento que se precisan para lograr una reconstrucción dialógica de los vínculos entre la universidad y la comunidad como una forma de hacer frente a las políticas expansionistas, colonizadoras y dominadoras del pensamiento latinoamericano.

3. Pluralismos epistemológicos: investigación sentipensante para la transformación social

El tiempo actual, nuestro tiempo ha experimentado una serie de cambios y transformaciones que han estado marcados en diferentes etapas, desde el mismo pensamiento filosófico hasta los cambios estructurales de la sociedad; situación que ha provocado que hombres y mujeres, territorios y comunidades deban movilizarse, desplazarse y empezar nuevas reconfiguraciones de la estructura político-social en las que indudablemente se ha visto la necesidad de luchar y combatir ciertas representaciones de inequidad y desigualdad en algunas esferas de la sociedad; estas formas han debido ser instauradas como una fuerza que logre empoderar a las comunidades para lograr determinados avances.

En ese sentido, desde el Centro de estudios en poblaciones, movilizaciones y territorios se realiza una serie de planteamientos que permitan recoger y reconocer las diversas formas de resistencia que desde los territorios se han tejido frente a las nuevas formas de globalización y dominación que han propiciado otras convenciones frente a la transformación social enmarcadas desde y para el desarrollo económico de Latinoamérica; ahora bien, es importante tener en cuenta que estas conductas económicas han posibilitado una disgregación social en aras de lograr la dependencia con poca autonomía.

4. Conocimiento como bien común: hacia la producción de saberes de beneficios colectivos

Las concepciones expansionistas han hecho de la educación un mecanismo de reproducción de las leyes objetivas del capitalismo en las que el desarrollo está marcado por las formas de acumulación y con ello las conductas individualistas en todas sus manifestaciones; por tanto la circularidad del conocimiento se hace cada vez más esquivo frente las necesidades de la colectividad, es por ello que se precisa gestar procesos emancipatorios que contribuyan a la

construcción solidaria de nuevas formas de lucha que permitan constituir una historicidad propia latinoamericana y admitan desplegar otros niveles de abstracción en los que se comprenda la especificidad del desarrollo con miras a producir de manera colectiva otras formas de conocimiento en los que la comunidad tenga una participación activa y política; esto implica una reconfiguración de las formas de pensamiento desde la subjetividad misma del ser latinoamericano, aunque ello lée un retraimiento frente a la institucionalidad.

Por tanto, la universidad presenta un reto fundamental en los procesos emancipatorios de Latinoamérica en la constitución de formas creativas de resistir a las aparentes formas de libertad y autonomía que el capitalismo ofrece a las instituciones de educación superior, imposibilitando un mayor acercamiento a las comunidades y a su cultura, coartando el entendimiento y la comprensión de la historicidad de las mismas como un proceso en el que cada individuo realiza un aporte lejos de las formas aparentemente novedosas, que muchas veces son la reproducción de costumbres o tradiciones, aunque casi siempre incorporan actualizaciones que quedan establecidas a partir de ahí como parte de esa tradición, pero que a la vez cuestionan”

En este sentido el Centro de estudios con poblaciones, movilizaciones y territorios se plantea la posibilidad de contribuir a la reconstrucción de un pensamiento crítico a partir de formas de producción colectiva en las que se posibilite a las comunidades, a los hombres y mujeres que la co-habitan puedan revalidar las prácticas, los saberes y sus costumbres como fundamento primero de su subjetividad, toda vez que esta lo constituye como un ser críticamente responsable, ético frente a las formas de transformación.

Sobre estas líneas se establece entonces que las formas y procesos de subjetivación requieren de unos desafíos más allá de concepciones mecanicistas de la emancipación y en cambio se requiere de apuestas mucho más fortalecidas en la construcción de saberes propios de manera colectiva.

5. Sistematización de experiencias: resignificación de las experiencias y creación de nuevas prácticas para la transformación social

Los procesos de cambio social han estado atravesados por diversas formas de lucha en los que las organizaciones sociales, políticas y comunitarias han debido concebir prácticas propias desde sus saberes y desde las configuraciones a las que han debido someter o estrechar en aras de construir elementos diversos que posibiliten nuevas alternativas de transformación, con estas han surgido convenciones y aprendizajes que se transmiten o transfieren a través de la manifestación de experiencias y de diálogos constitutivos de un sin número de cambios en todas las esferas sociales y con ello han surgido también otras manifestaciones de la mano de los hombres y mujeres que han puesto en marcha múltiples apuestas que potencialicen la creación de otros saberes, con ellos surge el conflicto como una alternancia en la que se mezcla la cotidianidad y los sentidos de vida.

Estas apuestas, convocan la conformación de nuevas estrategias que potencialicen los procesos de emancipación y dignificación del ser latinoamericano mediante la puesta en práctica de esas formas de lucha, toda vez que estas se convierten en la posibilidad de dignificar los territorios, las comunidades y la propia autonomía y autodeterminación de la cual ha sido despojado cada individuo.

Todo esto tiene una relación directa con los significados que se dan a cada proceso de transformación, con lo que se dice y con lo que se hace; en este sentido, construir apuestas nuevas se convierte en un reto fundamental para lograr verdaderos procesos de transformación en los que se admite la recuperación de la dignidad del ser latinoamericano en una apuesta en la que esta se convierta en el eje central de un nuevo ordenamiento, esto sin duda alguna requiere de una revitalización de las instituciones educativas, de las comunidades, de los territorios y de la población en los que las concepciones del desarrollo no estén sujetas a procesos expansionistas y globalizantes del capitalismo que revierte los aprendizajes propios de cada ser humano.

Las prácticas de transformación social deben ser atravesadas por la práctica educativa y con ello generar nuevas apuestas de incidencia y participación en todas las demás esferas de la actividad humana; siempre que estas se conciban como un derecho inalienable de participación en la construcción de un sujeto digno, libre y en interdependencias pero que a su vez sea participe de la colectividad como elemento sustancial en la reconfiguración de un nuevo ser y de un nuevo espacio social.

Cronología del Centro de Estudios

2017-2018

Antecedentes. Desarrollo de la segunda fase del Programa Latinoamericano de Estudios sobre Juventud y desarrollo del proyecto Escuela para la Investigación y la Sistematización de Conocimientos Locales-Experiencias Vivas.

2018

Estado del Arte fundamentación de las líneas de investigación Poblaciones, Movilizaciones y Territorios.

Octubre

2018

Aprobación del programa de investigación Centro de Estudios.

Octubre

2019

Aprobación por acuerdo de consejo superior **Creación del Pomote Centro de Estudios** con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios adscrito a Vicerrectoría de Investigaciones.

Mayo

2020

Aprobación de la **estructura de funcionamiento y los ejes reivindicativos** del Centro de Estudios.

2019-2021

Desarrollo de los proyectos de investigación del Centro de Estudios. *(Ver dossier de proyectos)*

2021

Creación del proyecto **Colaboratorio de Narrativas Sociales** adscrito al Centro de Estudios.

2021

Creación del proyecto **Unaula Radio** adscrito al Centro de Estudios.

2022

Desarrollo del Programa de Investigación aprobado en la convocatoria del año 2021.

PROYECTOS

POMOTE
Centro de estudios

Proyectos 2022

1

Escuela para la investigación y la sistematización de conocimientos locales - Experiencias Vivas

En sus 5 años de trayectoria la Escuela para la Investigación y Sistematización de Conocimientos Locales (Experiencias Vivas) ha aportado en la construcción de lazos solidarios con organizaciones sociales de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Tolima desde el desarrollo de los espacios formativos de la Escuela, fortaleciendo la práctica metodológica y pedagógica de la Sistematización de Experiencias como una alternativa emancipadora. En estos años de trabajo continuo, 70 organizaciones de las 4 regiones en las que se han desarrollado los procesos formativos han logrado diseñar, realizar y generar los aprendizajes más significativos de las prácticas y procesos sociales que se desarrollan en los diversos territorios.

Conscientes de la importancia de hacer posible el diálogo de saberes en todos los ámbitos en los que se implica el proyecto de la Escuela Experiencias Vivas (educación, sistematización de experiencias, experimentación metodológica, producción y divulgación de conocimientos) se creó la Escuela de Sistematización de Experiencias como un proyecto político y epistémico que reflexiona críticamente sobre la realidad, intenciona la práctica y la recrea, en la búsqueda de la emancipación social. Se trata de un proyecto que combina la lectura permanente de los contextos, la producción de saberes y subjetividades políticas, con el diseño e implementación de prácticas para la movilización social y la transformación. Una concepción que toma distancia abiertamente, de la sistematización entendida como acción instrumental de organización de información, la consultoría externa para la rendición de informes o la investigación academicista sin participación de las comunidades y enfatiza en el empoderamiento social y político que consiguen las colectividades cuando recuperan sus saberes en tanto comprensión de la realidad y su hacer como compromiso ético-político frente a la realidad. Esta forma de entender la sistematización se materializó en una estructura que armonizaba en cada encuentro la reflexión sociopolítica con la problematización de las prácticas y el debate teórico, procurando que las organizaciones lograran visibilizar la importancia de su quehacer en contextos y tiempos históricos situados, potenciando su acción transformativa en el territorio.

En el mismo sentido, la Escuela de Experiencias Vivas reconoce que las metodologías para la sistematización de prácticas deben estar acorde con el *ethos* de las organizaciones ya que la forma en que se conciben y realizan las prácticas consolida una experiencia que difícilmente se equipara con otras colectividades. De ahí, que un esfuerzo importante del proyecto pedagógico estuvo en lograr que las organizaciones concibieran el método y las rutas para la realización de la sistematización en consonancia con su singularidad.

Ante la necesidad de comunidades de aprender de los procesos en clave de recuperarlos, registrarlos y formar un colectivo que reconociera la importancia de la acción, reflexión y transformación para replicar el conocimiento, la Universidad Autónoma Latinoamericana a partir de la creación del Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios en el año 2019, asume (desde los principios de colaboración, horizontalidad, diálogo de saberes y des-mercantilización del conocimiento) fortalecer los procesos de vinculación y acompañamiento a procesos con las comunidades para aportar a ese objetivo.

Escuela para la investigación y la sistematización de conocimientos locales - Experiencias Vivas

Objetivo general

Desarrollar la experiencia formativa y de acompañamiento en el desarrollo de procesos de sistematización de experiencias con movimientos y organizaciones sociales de 4 regiones de Colombia generando conocimientos que permitan potenciar y fortalecer las experiencias sociales y comunitarias en diferentes territorios.

Objetivos específicos

- 1.** Organizaciones sociales y comunitarias apropian los conceptos y la metodologías de la sistematización de experiencias desarrollando un proyecto de sistematización en las fases de diseño, trabajo de campo y generación de aprendizajes en torno a una práctica o experiencia social propia.
- 2.** Desarrollo del curso virtual de formación integral de educadoras y educadores en Sistematización de Experiencias como alternativa para la conformación y cohesión del comité de impulso a la Sistematización de Experiencias en el Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios de Unaula.
- 3.** Posicionamiento de la colección editorial Sistematización de Experiencias Vivas como alternativa para la construcción de un archivo libre de difusión de conocimientos comunitarios y sociales como bienes comunes.
- 4.** Fortalecimiento de la estrategia de apropiación social del conocimiento Experiencias Vivas desde la dinamización de la plataforma web.
- 5.** Consolidación de la Red Nacional de Experiencias Vivas como espacio para el intercambio de experiencias, el diálogo de saberes y la construcción de agendas colaborativas para el fortalecimiento de las prácticas sociales comunitarias y para potenciar la metodología de la sistematización de experiencias en múltiples escenarios y territorios.

Escuela para la investigación y la sistematización de conocimientos locales - Experiencias Vivas

Componentes

Formación para organizaciones sociales

Desarrollo de las versiones anuales del Diplomado de formación en diálogo de saberes para movimientos, colectivos y organizaciones sociales de base en clave de aprendizajes de las metodologías de la sistematización de Experiencias y acompañamiento al desarrollo de las fases de diseño, implementación y divulgación de sistematizaciones de procesos sociales de las organizaciones participantes.

Curso taller para educadoras y educadores

Experiencia de formación en metodologías para el acompañamiento a procesos de sistematización de experiencias, con énfasis en la preparación pedagógica, didáctica y ética de investigadoras, investigadores y activistas comunitarios que tienen el perfil y el deseo de ser acompañantes en proyectos de sistematización.

Estrategia de apropiación social de conocimientos

Estrategia de implementación de las TICS y la web 2.0 como alternativa para la consolidación del repositorio de conocimientos generados en la Escuela, la construcción del archivo de salvaguarda de los materiales de las organizaciones sociales, el posicionamiento del aula pública de acceso a los recursos didácticos generados en la experiencia formativa y para el posicionamiento de las publicaciones y narrativas multimedia generadas en el marco del desarrollo de la Escuela.

Red de Experiencias Vivas

Fortalecimiento del trabajo en red orientado al intercambio de experiencias, la generación de agendas de acción conjunta, el fortalecimiento de vínculos solidarios y la co-creación de alternativas de soberanía de las organizaciones y movimientos sociales desde la producción del saber, vinculando las voluntades y fomentando el diálogo de saberes entre los procesos sociales de las regiones de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Tolima.

Beneficiarios del proyecto

Organizaciones, movimientos sociales, colectivos de base de las regiones de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. 25 organizaciones participantes por año. 80 participantes por año en representación de sus procesos sociales.

2

Red Investigación en Comunicación, Territorios y Buenos Vivires - Red Bien Común

La Red Bien Común surgió en el año 2018 como un espacio de colaboración entre academia y organizaciones sociales, en pro de la valoración y promoción de Innovación social, desde la investigación-acción y la co-producción de conocimientos, que permitan establecer las bases de un marco epistémico, ético y político, en el que sea factible establecer nuevos ámbitos reflexivos para el abordaje y reconocimiento de experiencias de comunicación, memoria y buen vivir desde la teoría y las prácticas sociales.

En sus cuatro años de trayectoria, la Red ha logrado posicionarse como una plataforma de colaboración entre universidades y procesos sociales sustentada en el diálogo de saberes, el intercambio de metodologías, la co-producción y la apropiación social de conocimientos que ha permitido el desarrollo de procesos de investigación-acción que aportan al desarrollo de una agenda de I+D+i en el ámbito local, nacional e internacional en los ejes de comunicación, territorios y buenos vivires.

Las instituciones comprometidas en la constitución de la Red han estado avanzando en procesos de investigación con enfoque en diálogo de saberes con proyectos y acciones que tienen como referentes: la memoria, el territorio y el buen vivir; y, cuyo horizonte teórico-metodológico se inspira en los estudios críticos decoloniales, la sociología crítica y las epistemologías del sur. En esta ruta se han generado y revitalizado metodologías en diálogo, conocimientos (teóricos y experienciales) situados con intervenciones en territorio y con incidencia efectiva, tanto en las condiciones de vida, de quienes habitan las márgenes rurales y urbanas en cada uno de los países, regiones, ciudades, comunas y barrios que constituyen el radio de acción de las organizaciones, instituciones e investigadores comprometidos, desde los procesos de comunicación, con el cambio social; como en profundización de las comprensiones sobre las prácticas y las metodologías que han permitido la consolidación de escenarios de coproducción de conocimientos entre la academia y las organizaciones sociales.

La Red se ha consolidado como un espacio de colaboración, intercambio y apropiación social de metodologías de investigación, abierto a la construcción de agendas investigativas y de co-producción de conocimientos, donde se reconocen y fortalecen nuevos sentidos de la comunicación, desde la perspectiva de la investigación-acción, aportando al enriquecimiento de categorías y campos de estudio donde convergen reflexiones sobre la memoria y el territorio con un enfoque comunicativo para el buen vivir.

Como eje articulador, la red sustenta sus marcos teóricos y metodológicos en el diálogo de saberes en comunicación, comprendido como una apuesta hacia la construcción de prácticas de des-jerarquización, y de transformación de la lógica de dominación y subordinación, en la lógica de solidaridad y colaboración, la Investigación-Acción-Participación y la sistematización de experiencias participativas; se trata de marcos teóricos y éticos con los cuales se identifican las instituciones que hacen parte de la Red (Universidad Autónoma Latinoamericana, Universidad de Medellín).

Esta red representa la posibilidad de aportar en los procesos de reconocimiento y construcción del valor social y político de los conocimientos; el reconocimiento de diversas dimensiones del diálogo de saberes (dimensión política, dimensión epistémica, dimensión intersubjetiva, dimensión estética) haciendo visibles y audibles otros modos de percepción y construcción de realidad; de reconocer y divulgar el poder de transformación que están promoviendo los escenarios de investigación-acción en el ámbito de la comunicación, y en el abordaje de campos de estudio como la memoria, el territorio y el buen vivir.

Objetivos

- 1.** Desarrollar experiencias formativas sustentadas en el intercambio de metodologías y marcos reflexivos de investigación en Diálogo de saberes que aporte al enriquecimiento de las experiencias de investigación acción de los procesos participantes de la Red.
- 2.** Diseñar e implementar procesos de investigación-acción-participación que permita articular los desarrollos teóricos, experiencias de acción y metodologías de las instituciones participantes de la red, con miras a la producción de nuevos conocimientos con intervención en comunidades vulnerables, que aporte al empoderamiento de las comunidades en ámbitos como memoria, territorio y comunicación para el buen vivir.
- 3.** Construir e implementar una plataforma de divulgación y apropiación de conocimientos generados en la Red que permita la interacción de diversas narrativas y formatos de difusión de conocimientos, sustentada en la noción de Cultura libre y bienes comunes.

Componentes

- 1. Investigación en diálogo de saberes en comunicación, con énfasis en memoria, territorios y buen vivir.**
- 2. Intercambios de metodologías de Investigación Acción y visiones sobre el diálogo de saberes entre los actores de la Red.**
- 3. Sistematización de experiencias de investigación participativa de relevancia social en comunicación, territorio, memoria y buen vivir.**
- 4. Consolidación de plataforma de divulgación y apropiación de conocimientos generados**

Beneficiarios del proyecto

Grupos de investigación, centros de pensamiento, organizaciones y movimientos sociales de América Latina comprometidos con el diálogo de saberes, la investigación colaborativa, la sistematización de experiencias y cuyo trabajo social e investigativo se centre en los campos de la comunicación, el territorio, y los buenos vivires.

Red de Activaciones Cartográficas en clave de Paz, Memorias, Territorios y Sistematización de Experiencias

Este proyecto tiene la intención de generar un espacio de colaboración, y reconocimiento de experiencias que activen diálogos y procesos de innovación social en clave de iniciativas, memoria, no violencia y construcción de paz aportando a la construcción de diseños cartográficos interactivos que abarquen territorios de Medellín, especialmente los territorios del borde urbano-rural y corregimientos, permitiendo la consolidación de un instrumento interactivo que le permita a universidades, procesos sociales, centros de pensamiento, movimientos y organizaciones sociales profundizar en el conocimiento de iniciativas comunitarias que aportan a la construcción de paz, a la memoria de los territorios y que permiten las pedagogías para la coproducción de saberes en clave de cultura de paz.

La investigación representa la posibilidad de aportar en los procesos de reconocimiento y construcción del valor social y político de los conocimientos; el reconocimiento de diversas dimensiones del diálogo de saberes (dimensión política, dimensión epistémica, dimensión intersubjetiva, dimensión estética) haciendo visibles y audibles otros modos de percepción y construcción de realidad; de reconocer y divulgar el poder de transformación que están promoviendo los escenarios de investigación-acción en el ámbito de la pedagogía y la innovación social, y en el abordaje de campos de estudio como la memoria, el territorio, el bien vivir y la construcción de paz, teniendo como eje metodológico y alternativa narrativa la construcción de cartografías colaborativas que pueden enriquecer los sistemas de información georeferenciada Institucional y aportar al desarrollo de ofertas académicas, sociales e institucionales de mayor pertinencia.

Objetivos

- 1.** Construir un proceso metodológico participativo que permita poner en diálogo y articular experiencias de investigación-acción y metodologías de co-producción de conocimiento promovidas por organizaciones y movimientos sociales de la ciudad de Medellín, en pro de la coproducción de cartografías digitales interactivas que aporten al reconocimiento, preservación y divulgación de experiencias sociales en clave de memorias, movilizaciones noviolentas, y cultura de paz.
- 2.** Construir e implementar un sistema de producción de cartografías interactivas para el reconocimiento de experiencias de innovaciones pedagógicas en memoria, territorio y construcción de paz y para promover la apropiación de conocimientos generados en el marco de la investigación.
- 3.** Creación y consolidación de la red de activaciones cartográficas en diálogo de saberes academia, comunidades, institucionalidad, como alternativa para la coproducción de conocimientos y sistemas de georreferenciación de experiencias en clave de memoria, movilizaciones noviolentas y alternativas de paz en la ciudad de Medellín.

Componentes

Investigación

Desarrollo de investigaciones en clave de metodologías etnográficas, líneas de tiempo, documentación de casos y sistematización de experiencias locales en clave de movilizaciones no violentas y construcción de paz, procesos de memorias, territorios, construcción de paz, iniciativas de sistematización de experiencias.

Formación

Creación y consolidación de la escuela de creación y experimentación con métodos cartográficos, de georreferenciación, de mapeos digitales y construcción de plataformas interactivas cartográficas en clave de movilizaciones no violentas y construcción de paz, procesos de memorias, territorios, construcción de paz, iniciativas de sistematización de experiencias.

Activatorio cartográfico

Construcción de plataformas interactivas de experimentación cartográfica, diseño y construcción de mapas, consolidación de bases de datos y sistemas de información, consolidación y sostenibilidad de estrategias participativas de la red de activaciones cartográficas.

Beneficiarios del proyecto

Grupos de investigación, centros de pensamiento, organizaciones y movimientos sociales de América Latina comprometidos con el diálogo de saberes, la investigación colaborativa, la sistematización de experiencias y cuyo trabajo social e investigativo se centre en los campos de la comunicación, el territorio, la memoria, la construcción de paz, la cartografía social, la sistematización de experiencias.

4

Subjetividades antimilitaristas en clave de paz en Colombia

Como hipótesis de investigación, se asume que el derecho a la objeción de conciencia en los movimientos antimilitaristas no violentos de Colombia ha funcionado como una práctica de subjetivación política que ha servido al fortalecimiento de la paz, especialmente en la población juvenil en el que la objeción de conciencia se revela como un estilo de vida de no violencia que ha permitido la apertura a posibilidades de existencia alternativas a la guerra.

No se trata entonces de indagar en torno a la efectividad jurídico-legal de la objeción de conciencia en los territorios de la ciudad de Medellín, sino más bien en explorar todas aquellas acciones, iniciativas y discursos que determinan a las juventudes antimilitaristas para hacerse sujetos políticos a través de la objeción de conciencia, la no violencia, las acciones de desobediencia civil pacífica, ya sea como práctica de resistencia contra la violencia, el militarismo y el juvenicidio, o bien como una opción vital de reivindicación ético-política para la construcción de paz desde los valores y la filosofía antimilitarista. Este proyecto surge con el propósito de reconstituir los espacios de diálogo y colaboración, reconstituir las agendas de solidaridad y movilización articulada de colectivos y organizaciones que en la ciudad de Medellín trabajan en el campo de la objeción de conciencia, la no violencia y el antimilitarismo.

Objetivo general

Identificar, sistematizar y analizar todas aquellas acciones, iniciativas y discursos que determinan a las juventudes en Colombia a para constituirse en sujetos políticos a través de la objeción de conciencia, la noviolencia y el antimilitarismo, aportando a la construcción de una agenda de diálogo de saberes y colaboración entre las organizaciones y procesos que promueven estas posturas como alternativa de paz.

Objetivos específicos

- 1.** Creación y consolidación de la escuela juvenil en diálogo de saberes en movilización noviolenta y alternativas juveniles para la construcción de paces locales.
- 2.** Creación y consolidación del programa nacional de intercambios de experiencias juveniles de noviolencia, objeción de conciencia y antimilitarismo como alternativa para la sistematización y divulgación de procesos que aportan a una cultura de paz en las 5 subregiones de Colombia.
- 3.** Consolidación de una estrategia investigativa en diálogo de saberes en el campo del antimilitarismo, el juvenicidio y el derecho a la paz en pro de la consolidación del Activatorio de juvenicidio de América Latina.

4

Subjetividades antimilitaristas en clave de paz en Colombia

Componentes

Formación

Desarrollo de la primera escuela en conceptos, metodologías y recursos para la movilización noviolenta de las juventudes en Colombia y América Latina.

Investigación

Desarrollo de investigaciones en relación con los impactos del militarismo en la vida de los jóvenes, el juvenicidio y la precarización juvenil en contextos de conflicto armado, estudios de caso y sistematización de experiencias de iniciativas juveniles en el campo de la objeción de conciencia, la noviolencia y el antimilitarismo en Colombia.

Consolidación de agendas de colectivos antimilitaristas

Consolidación del programa de intercambios de iniciativas juveniles de paz y noviolencia. Construcción de la agenda de acciones públicas del movimiento antimilitarista, desarrollo de campañas pedagógicas y comunicativas, realización del festival musical de la noviolencia y el antimilitarismo en las 5 subregiones de Colombia.

Beneficiarios del proyecto

Organizaciones y procesos juveniles, jóvenes objetores de conciencia, investigadores académicos y comunitarios, entidades de la institucionalidad que trabajan temas de Noviolencia, objeción de conciencia y antimilitarismo en Colombia.

5

Colaboratorio de Narrativas Sociales

El Colaboratorio de Narrativas Sociales como proyecto de Investigación-Acción-Participación -IAP tiene la intención de consolidar un espacio dedicado a la experimentación, la investigación y el diálogo de saberes con procesos sociales en clave de narrativas. Como espacio para la creación, el colaboratorio aportará a la generación de medios y formatos audiovisuales, digitales y sonoros que permitan generar, preservar y promover la apropiación social de saberes y experiencias locales relacionadas con la memoria, los derechos humanos, la participación comunitaria y la construcción de alternativas comunitarias de paz.

Se aprovechará la infraestructura física aportada por la Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA, la experiencia del Centro de Estudios POMOTE en el enfoque investigativo desde el diálogo de saberes y la perspectiva biográfico-narrativa de la investigación para generar procesos de formación, co-creación, producción, proyección y difusión de contenidos y memorias como alternativa de dialógico entre la comunidad académica y los territorios de la ciudad de Medellín desde un prevaleciente enfoque social y cultural, aportando a la consolidación de una iniciativa de innovación, creación y emprendimiento en clave narrativa.

Objetivo general

Consolidación del Colaboratorio de Narrativas Sociales desde el desarrollo de experiencias de formación, producción y divulgación de narrativas y contenidos que aporten a la generación de espacios para el diálogo de saberes comunidad-academia para el reconocimiento de experiencias de memorias, territorios, movilizaciones no violentas y construcción de paz.

Objetivos específicos

- 1.** Desarrollo de la escuela de formación en metodologías para la creación en diálogo de saberes como alternativa para la generación de estrategias narrativas en clave de memoria, territorios, movilizaciones no violentas y construcción de paz.
- 2.** Creación y consolidación del proyecto Unaula Radio como medio de comunicación y diálogo de saberes academia-comunidad en formato digital y en dial FM.
- 3.** Creación y consolidación de la estrategia de preservación de fuentes y archivos documentales en clave de memorias, territorios y construcción de paz desde las comunidades.
- 4.** Creación y consolidación de un programa de emprendimiento social desde el fortalecimiento de equipos de producción creativa en los campos de gestión cultural, audiovisual, musical, digital y sonoro aportando al mejoramiento de condiciones de vida de activistas de procesos sociales y comunitarios.
- 5.** Consolidación de un programa de investigación en clave narrativas que aporte al desarrollo de procesos de diálogo de saberes academia-comunidad para la generación de contenidos y conocimientos en clave de memorias, territorios y alternativas de paz.

Componentes

Formación

Desarrollo de escuelas de formación en clave de educación popular y diálogo de saberes, intercambios de experiencias, diálogos de saberes academia-comunidad, pasantías e intercambios formativos a nivel nacional de internacional, residencias e instancias investigativas y académicas.

Investigación

Gestión y desarrollo de proyectos de investigación en clave de investigación narrativa, métodos etnográficos, sistematización de experiencias. Coproducción de conocimientos academia-comunidad, publicaciones conjuntas, gestión de archivos documentales, preservación de fuentes narrativas.

Producción de narrativas

Creación y consolidación de medios radiales, digitales, audiovisuales, sonoros. Creación del sello discográfico solidario, consolidación de formatos de eventos de proyección artística y social de pequeño formato, generación de narrativas transmediáticas.

Innovación y emprendimiento social

Consolidación de equipos de trabajo, fortalecimiento de capacidades para a investigación, la producción de narrativas y la gestión cultural, consolidación del equipo de innovación del Colaboratorio de Narrativas, convocatorias e incentivos para la producción de narrativas de contenido social.

Beneficiarios del proyecto

- Organizaciones sociales de los barrios de las periferias de Medellín que trabajan en los campos de comunicación, memorias, territorios y construcción de paz.
- Procesos, organizaciones, líderes y lideresas víctimas del conflicto armado.

6

Cartografía de Mujeres en el Rap en Medellín y el Área Metropolitana

El proyecto está enfocado en el diálogo de saberes y la experimentación de las técnicas de la investigación biográfico-narrativa, en clave de análisis de las prácticas cotidianas agenciadas por las mujeres raperas, aquellas que logran componer sus propias líricas y transitar por una vida artística, así como reconocer las formas como sus creaciones musicales generan procesos de subjetivación que marcan cambios en los sujetos y en los lugares asignados a las mujeres dentro de las comunidades, los procesos organizativos locales y los espacios públicos y domésticos.

La metodología utilizada para el proyecto serán los relatos biográfico-narrativos y autobiográficos y la cartografía social y virtual. Los primeros permitirán a las mujeres narrar sus experiencias vitales y subjetivas en su tránsito por el Hip Hop y la socialización de estos con otras mujeres. La cartografía social permitirá conocer como estos trayectos vitales se entrecruzan entre sí en espacios y tiempos de coincidencia y distancia.

La comprensión de las relaciones de género y los problemas sociales desde la equidad, la igualdad el reconocimiento, la justicia y la sensibilidad desde la diversidad. los cuales están más vigentes que nunca en una sociedad donde se expresan problemáticas fundadas en la construcción de las relaciones de género. Desde esta perspectiva el estudio de Mujeres en la escena del rap es pertinente y necesaria desde los estudios de Género.

La investigación permitirá mapear los recorridos vitales de las mujeres en el rap en Medellín y el Área Metropolitana, visibilizando, desde un enfoque de género las resistencias y construcciones de proyectos de vida otros desde esta estética y entornos patriarcales.

Nos interesa en esta investigación conocer los trayectos vitales de mujeres jóvenes que incursionan en el hip hop (versión rap), y en esa ruta vital, confrontan la carga tradicional patriarcal existente en la sociedad y en los colectivos artísticos locales, donde se evidencia una fuerte presencia masculina que orienta la ruta estética del rap local. Garcés en su ensayo “culturas juveniles en tono de mujer” (2011) resalta que la presencia de la mujer en el hip hop es limitada y se evidencian dificultades personales, familiares, educativas y barriales para su vinculación en escena artística y también para un tránsito tranquilo por esta expresión estética.

Se analizará la práctica femenina en el hip-hop como una conjunción entre arte y feminismo, acción y música que condensa una intención subjetiva y que se parte del supuesto que logra transformar de las condiciones de vida de las mujeres, en cualquiera de los niveles y ámbitos en que se exprese. Reconociendo esas condiciones estéticas que limitan y también liberan a las mujeres jóvenes que incursionan en el rap, nos interesa conocer sus tránsitos vitales en la música urbana, con vínculos creativos y también con orientaciones feministas; pues se busca resaltar las actitudes de mujeres jóvenes que se atreven a marcar la distinción de género dentro de la producción artística como una manera de visibilizar la impronta femenina en las artes, para ampliar sus perspectivas de vida desde el arte y la resistencia cultural.

El acercamiento a las mujeres vinculadas a la cultura hip hop (versión rap) se realizará a través de sus relatos biográfico-narrativos y autobiográficos para conocer las genealogías de las mujeres en el Rap en Medellín y el Área Metropolitana; haciendo énfasis en los procesos de vinculación a la música y a la estética, que estarán asociados a tránsitos individuales y colectivos. Este acercamiento por la vía del lenguaje permite un intercambio dialógico entre las mujeres. En ese proceso se busca conocer y expresar la cultura Hopper desde la su experiencia; por eso estarán sus testimonios, como enunciados subjetivos que nos permiten descubrir ese mundo que confronta la identidad petrificada por el patriarcado y la subjetividad que transforma condiciones de vida opresoras.

Objetivo general

Construir una cartografía social y virtual de mujeres en el Rap, orientada por metodologías narrativas y colaborativas, que permita visibilizar los trayectos vitales en perspectiva de género en el contexto de Medellín y su Área Metropolitana.

Objetivos específicos

- 1.** Desarrollar un proceso de laboratorio virtual interactivo con mujeres raperas para la activación de diálogos de saberes, y la producción colaborativa de cartografías y formatos narrativos que generen reflexiones sobre los trayectos de vida de las artistas y promuevan el conocimiento público de su música y sus lecturas de la realidad social.
- 2.** Construir trayectorias vitales colectivas a partir de cartografías sociales y virtuales en contextos de violencia estructural, que permitan encontrar factores comunes de tejido e identidad de las mujeres en el rap
- 3.** Identificar y caracterizar las expresiones de mujeres en el rap (individuales y colectivas) con alcance cualitativo: ingreso al mundo del hip hop, trayectoria artística, producciones musicales, niveles de articulación barrial a partir de relatos biográfico-narrativo y autobiográficos.
- 4.** Describir en perspectiva de género la vida artística de mujeres en el rap (un caso representativo por municipio), en relación con procesos subjetivos, y estructura patriarcal, en condiciones sociales y culturales, que se hacen visibles en el Hip hop.
- 5.** Visibilizar proyectos musicales barriales y sus aportes a la transformación social de los territorios, para generar circuitos solidarios de colaboración y proyección artística en plataforma virtual interactiva.

Componentes

Investigación en diálogo de saberes

Desarrollo de la agenda de investigación, diálogo de saberes y recuperación colaborativa de las trayectorias y relatos de vida de las mujeres raperas.

Cartografías y narrativas interactivas

Construcción colaborativa de cartografías de los trayectos vitales de las participantes, líneas del tiempo, series podcast, cartilla de relatos de vida y producción de canciones y videoclips en diálogo de saberes.

Beneficiarios del proyecto

- 20 mujeres raperas de Medellín y el Área Metropolitana.
- Colectivos feministas y de Hip Hop de la ciudad de Medellín.
- Investigadores del campo de la cultura, la comunicación y las juventudes.

7

Prácticas de resistencia al capitalismo cognitivo y posicionamiento de los saberes comunitarios como bienes comunes

La investigación surge con la intención de aportar a la construcción de un contexto teórico, analítico y reivindicativo que le permita a investigadores, centros de pensamiento y movimientos sociales tener elementos para hacer un análisis crítico del contexto internacional de la ciencia, la tecnología y la innovación en clave de capitalismo cognitivo, reconocer las bases epistémicas que fundamentan las teorías de la economía social de los conocimientos, los bienes comunes y la ciencia abierta, reconocer experiencias del ámbito nacional e internacional que trabajan desde la perspectiva de la ciencia abierta y los bienes comunes y realizar ejercicios prácticos de producción y registro de materiales en código libre.

El proyecto pretende aportar al reconocimiento del escenario de dominio de las relaciones capitalistas en el ámbito cognitivo y su predominio sobre el capitalismo de pos industrial fordista que ha caracterizado al orden global en las últimas décadas, ha generado nuevos mecanismos de dependencia de los países del Sur respecto a los países hegemónicos basado en el desarrollo científico y tecnológico. Este análisis de las relaciones de dominación en relación con la producción del conocimiento pone en el centro de las agendas investigativas internacionales y regionales el diálogo de saberes con experiencias y procesos que tanto en el ámbito académico como en el social comunitaria generan alternativas de resistencia al capitalismo cognitivo y posicionan la lucha por la instalación de matrices de producción del saber sustentadas en la ciencia abierta y el conocimiento libre y compartido.

Los conocimientos no son bienes inherentemente escasos, y solo adquieren la forma de mercancías costosas cuando se hacen artificialmente escasos y se establecen barreras para su acceso. Históricamente, los conocimientos se han producido fuera del mercado, en instituciones como universidades, gremios profesionales, corporaciones religiosas, instituciones estatales, etc. El capitalismo cognitivo ha construido una institucionalidad que le permite viabilizar la apropiación del plusvalor del conocimiento social a través de sistemas de propiedad intelectual que rigen hoy en día en el comercio mundial, generando la subutilización del conocimiento científico causado por el excesivo manejo de los derechos de propiedad intelectual y el sobrepatentamiento.

La necesidad de que exista, se preserve y se reproduzca un buen conocer es también la necesidad de construir una propuesta alternativa a la gestión del conocimiento capitalista que ha cercado (casi) todo el conocimiento, controlando y mercantilizando gran parte de este en las diversas áreas del saber y del hacer. Para aportar a la superación de esta necesidad, se propone la realización del curso taller sobre ciencia abierta, como posibilidad de construir una lectura crítica sobre las prácticas y matrices de dominación que se rigen desde el capitalismo cognitivo, y construir desde el diálogo de saberes las bases éticas, políticas y epistemológicas que le permitan a la comunidad académica desarrollar procesos investigativos y de producción de conocimiento abierto, común, compartido es un hábitat para el buen vivir.

Solo el mejor vivir exige excluir al otro del acceso al conocimiento, el buen vivir, *sumak kawsay*, demanda, en esta globalidad del conocimiento, de un *sumak yachay* de los saberes (nuevos y viejos). Es por tanto necesario desarrollar el buen conocer, aquél que beneficia a todos, que crea un entorno rico y fértil para la vida cultural, social, económica, política. Son todos estos campos teóricos y reivindicativos objeto de interés de la investigación.

Objetivo general

Desarrollar un proceso de investigación desde un enfoque de diálogo de saberes, que aporte al reconocimiento de experiencias y la construcción de lecturas del contexto orientado a la generación de bases éticas, conceptuales y metodológicas en pro de la generación de iniciativas de investigación y producción de conocimiento sustentadas en la perspectiva teórica y política de la ciencia abierta y los bienes comunes.

Objetivos específicos

- 1.** Fomentar en los participantes el conocimiento de recursos y metodologías para la producción del conocimiento en código libre.
- 2.** Compartir recursos teóricos y metodológicos que aporten a la realización de análisis y lecturas críticas del contexto que permitan reconocer las prácticas del capitalismo cognitivo.
- 3.** Generar un acercamiento y un diálogo de saberes con experiencias académicas y comunitarias de resistencia al capitalismo cognitivo y de gestión del conocimiento desde la perspectiva de la ciencia abierta.

Componentes

Investigación - Acción

Desarrollo de experiencias de formación en clave de capitalismo cognitivo y bienes comunes, mapeo de experiencias de resistencia al capitalismo cognitivo, generación de espacios de diálogo de saberes en pro del conocimiento libre como bien común.

Campañas en pro de los bienes comunes

Desarrollo de campaña comunicativa, pedagógica, participativa para el posicionamiento de prácticas éticas al interior de procesos académicos que restablezcan los vínculos entre el ámbito social y el académico y permitan el posicionamiento de sistemas de divulgación del saber en código libre.

Beneficiarios del proyecto

Colectivos, movimientos sociales, investigadores, instituciones públicas y académicas comprometidas con una alternativa de resistencia al capitalismo desde la generación de procesos de coproducción horizontal del conocimiento y generación de alternativas de liberación del saber en códigos libres.

Proyectos 2022

cestudiospmt.unaula.edu.co

UNAULA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA

POMOTE
Centro de estudios